

CULTURAL REFLEXIVE FUNCTIONS IN ENGLISH AND UZBEK PROVERBS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935371>

Abbasova Nargiza

the teacher of FerSU, PhD

Mahammatjonova Mohidil

the Masters degree student of FerSU

Annotation.

Since the formation of paralinguistics as a science, many studies have been conducted to this day. During the work carried out by scientists, different approaches to the issue of classification in the field are considered. Naturally, each researcher has his or her own views on these views. In this article, the paralinguistic classification is analyzed from the point of view of historians of modern and contemporary linguistics. In this process, we aimed to conduct a comparative analysis of the paralinguistic classifications cited by some researchers.

Keywords.

paralinguistics, nonverbal means, communicative task, mimics, pantomime, qualifier, kinetic tool, graphic component, haptics, proxemics, chronology, oculexics, artifact

INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA MADANIY REFLEKSIV FUNKSIYALAR

O'zbek xalq maqollarining o'zbek folklorida o'rganilish tarixi juda uzoq va qiziqarli. Hozirda maqollar ustida qizg'in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda ularning o'rganilish tarixiga qiziqmay ilojimiz yo'q. Maqollar bugungi kunga qadar barcha xalqlarning folklorchilari tomonidan yuksak istak bilan o'rganilgan va bugungi kunda ham bu jarayon ustida chuqur izlanishlar olib borilyapti. O'zbek maqollari haqida yangiliklar qilish, ularning hali o'rganilmagan sohalarini qidirish hozirgi o'zbek tilshunosligi oldida turgan vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda folklorida, ayniqsa, maqollar ustida izlanishlar olib borayotgan yosh olimlar uchun o'zbek maqollarini shu kungacha o'rganilish tarixini chuqur bilish ishimizning poydevorini tashkil qiladi. Shu sababdan ishimizning ushbu qismida o'zbek maqollarining o'zbek folklorida o'rganilish tarixi va bugungi kundagi izlanishlar haqida to'xtalmoqchimiz.

Xalq o'zining hayotiy tajribasidan olgan xulosalarini, falsafiy mulohazalarini har doim maqollar orqali ifodalagan. O'zbek maqollari mavzu jihatidan xilma-xil va rang-barangligi bilan boshqa xalq maqollaridan ajralib turadi. Ayni vaqtda ular yaratilishi jihatdan juda qadimiy zamonlarda yashagan ajdodlarimiz ijodining mahsulidir. Xalq maqollari mukammal badiiy ijod namunasi sifatida tilshunoslar, adabiyotshunoslar, folklorshunoslar tomonidan ko'p marotaba o'rganilgan.

Tariximizda hatto maqolga maxsus, agar ta'bir joiz bo'lsa, folkloristik nuqtayi nazardan, garchi epizodik xarakterda bo'lsa-da, munosabatda bo'lingan hollarga ham duch kelamiz. XI asrning ulkan tilshunos olimi, folklorshunos va etnograf Mahmud Koshg'ariyning to'plovchilik faoliyati va uning «Devonu lug'otit turk» asari bunga yorqin misol bo'la oladi. «Devon»da turli munosabatlar bilan turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan 400 ga yaqin maqol va matallar ham keltiriladiki, ularning aksariyati bugun ham ayrim o'zgarishlar bilan tilimizda muvaffaqiyatli ravishda ishlatilmoqda.[61;3]

Bugungi kunimizdan deyarli ming yil avval Mahmud Koshg'ariy o'zining «Devonu lug'otit turk» asarida ko'plab maqollardan namunalar keltirgan va xalqimiz ijodida maqol janrining uzoq tarixga ega ekanligini isbotlab bergan. O'zbek maqollarining o'rganilish tarixi haqida so'z ochar ekanmiz, shubhasiz Mahmud Koshg'ariyning xizmatlarini alohida e'tirof etish joizdir. Mahmud Koshg'ariy o'zining «**Devonu lug'otit turk**» asarida kitobni «hikmatli so'zlar, saj'lar, **maqollar**, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar» bilan bezaganligini aytadi.[59;33]

Darhaqiqat, «Devonu lug'otit turk» da berilgan maqollar bilan turkiy xalqlarning madaniy merosiga voris sifatida o'zbek xalqi faxrlansa arziydi. Ana endi Mahmud Koshg'ariy turkiy so'zlarning lug'ati misolida keltirgan 400 ga yaqin maqolga va 13 mingdan ortiq bu janr namunalarini ko'rib chiqsak. Ma'lum bo'ladiki, bunchalik soni ko'p va badiiy mukammal xalq hikmatli so'zlarini ijod qilish faqat dono, zukko, har bir hayot voqeasini mulohaza laboratoriyasidan o'tkaza olgan ajdodlarimizgagina nasib etishi mumkin. Bizning fikrimizcha, har bir maqolning vujudga kelishida birorta ibratli voqea ro'y bergan va bu voqea o'ta sinchkov va dono ajdodlarimiz vakili tomonidan kuzatilishiga sabab bo'lgan.

Mahmud Qoshg'ariy «**Devonu lug'otit turk**» da «**savlashmoq**» so'zini keltirib o'tgan. Bu «**otalar so'zini eslamoq**» ma'nosini anglatishi aytiladi. Demak shunday tahmin qilish mumkinki, bundan ming yil avval ajdodlarimiz maqollarni «**sav**» deb ataganlar. Keyinchalik Alisher Navoiy ijodida maqol atamasi «**masal**» tarzida berilgan. Navoiy o'z asarlarining birida «**masaldurkim – uyqu o'limdir**» deb aytadi. «**Masal**» atamasining XX asr boshlarigacha qo'llanib kelingani ma'lum.

O'tgan asrning ikkinchi choragidan boshlab maqol so'zi ko'p uchray boshladi. Keyinchalik XX asr yarmidan esa faqat maqol tarzida qo'llanildi. [59;34]

Maqolga adabiy nuqtayi nazardan qiziqish, asar badiiyligini oshirish va badiiy til ravonligini ta'minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so'z san'atkorlarining e'tiborida bo'lgan. Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Rabg'uziy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Abulg'ozi Bahodirxon, Munis, Ogahiy, Nodira, Muqimiy, Furqat, Avaz, Hamza, Sadriddin Ayniy, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Oybek, G'afur G'ulom va boshqa o'nlab ijodkorlarning asarlari sinchiklab o'rganilsa, ularning tarkibida qanchadan qancha maqollar ba'zan aynan, ba'zan o'zgargan holda ishlatilganini ko'rishimiz mumkin. Badiiy asarlarda maqollardan keng darajada foydalanish hamisha asar tilini boyitishga yordam bergan.

Xalq maqollari asrlar davomida o'zining shakl va mazmun jihatdan nodir xalq og'zaki ijodi namunalari sifatida buyuk va taniqli adiblar e'tiborini jalb qilib keldi. Yusuf Xos Hojibdan tortib Muqimiygacha, Alisher Navoiydan tortib Oybekgacha xalq maqollaridan samarali foydalanganlar. Jumladan:

- Alisher Navoiy lirikasida «Chiqmag'on jong'a umid», «It uyub qoldiyu, ko'chdi karvon», «Men firoqdin desam, ul der Iroqdin»;
- Bobur ijodida: «Bo'lib turur ikki ko'zim yo'lida to'rt», «Men edim saningdek, sen bo'lg'oysen maningdek»;
- Abdulla Qahhor ijodida «Otning o'limi, itning bayrami», «Quruq qoshiq og'iz yirtar»;
- «Alpomish» dostonida «Sulton suyagini xo'rlamas», «Elakka borgan xotinning ellik og'iz gapi bor» kabi maqollar ko'plab uchraydi. [59,40]

Folklorshunoslik ilmida shoir va yozuvchilar tomonidan xalq maqollarining asar matnida keltirilishi *folklorizm* deb ataladi. Bu holat ijodkorning xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabati ijobiy ekanini ko'rsatadi. Demak, xalqimiz yaratgan maqollar mazmun jihatdan chuqur bo'lishi bilan birga badiiy jihatdan ham mukammaldir. Ma'lum bo'ladiki, xalqimiz yaratgan maqollar faqat mazmun jihatdan emas, badiiy jihatdan ham ajoyib so'z san'ati namunalari sifatida ishlatilishi mumkin.

Asrlar davomida yaratilgan maqollarni to'plab, ma'lum bir majmua sifatida ishlash talabi vujudga keldi. Agar olimlar tomonidan maqollar to'planib, ma'lum bir majmua holiga kelmaganida edi, ushbu mavzu bo'yicha qilayotgan ishimizning asosi ham bo'lmagan bo'lar edi. O'zbek xalq maqollarini to'plab, ma'lum bir to'plam sifatida ishlash ishlari qadim zamonlardan boshlangan.

LIST OF USED REFERENCES:

1. Абдулла Қ. Танланган асарлар: ҳикоялар, фелетонлар, пьесалар. 3 жилдлик. – Тошкент, 1957. – 1 жилд. – 380 б
2. Trager G. Paralanguage a First. Approximation. Studies in Linguistics – New York, 1958 – 196 p
3. Crystal D. Paralinguistics. – London, 1962. – 30 p
4. Crystal D. System of prosodic and paralinguistic features in English, – London, 1964, – 30 p
5. Горелов И. Невербальные компоненты коммуникации. – Москва, 1980, – 196 с
6. Мусажонов Ф. Ҳиммат. – Тошкент, 1984, – 224 б
7. Нурмонов А., Саидхонов М. Паралингвистические средства выражения утверждения и отрицания. – Андижон, 1986, – 320 с
8. Холмирзайев Ш. Йўловчи. – Тошкент, Шарқ юлдузи, 1987, – 230 б
9. Саидхонов М. Невербал воситалар ва ўзбек тилида уларнинг ифодаланиши. – Тошкент, 1993, – 305 б
10. Abercrombie. D. Paralanguage, British Journal of Disorders of Communication. – London. 1996. – 169 p
11. Арипова А. Нотиқлик нутқининг лисоний-услубий воситалари. – Тошкент, 2002, – 50 б
12. Ҳошимов Ў. Икки кара икки – беш. – Тошкент, 2007. – 365 б